

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

DAI TERREMOTI A UNA SIBILLA APPENNINICA E A UN
LAGO DI PILATO: UNA NUOVA IPOTESI SULL'ORIGINE
DELLA TRADIZIONE LEGGENDARIA DEI MONTI
SIBILLINI¹

¹ Articolo pubblicato il 15/11/2021 su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/>

1. Territori sismici e generazione di leggende

Terremoti e antiche narrazioni leggendarie: è possibile che il peculiare carattere sismico di un territorio possa avere ispirato tentativi, da parte di antiche popolazioni locali, di sviluppare racconti prescientifici sull'origine dei movimenti tellurici, comportanti l'elaborazione di narrazioni orali tese a fornire un'interpretazione mitica che potesse spiegare la genesi dei terremoti?

Questo è ciò che ha avuto forse luogo, in un passato assai risalente quale l'Età del Ferro, al centro dell'Italia preromana: l'elaborazione da parte di Sabini e Piceni di una complessa struttura leggendaria, sviluppatasi nel corso di molti secoli e delineata al fine di tentare di reagire al terrore indotto dai terremoti, con la definizione di rituali tesi a conseguire una desiderata protezione dalla ricorrente distruzione sismica, a beneficio degli insediamenti locali. Una struttura leggendaria che oggi risulta essere per noi del tutto perduta, ma le cui fievoli tracce sono forse ancora visibili e leggibili nel contesto di più tarde, e inspiegate, narrazioni leggendarie, il cui significato più profondo deve essere riportato alla luce sulla base di un nuovo e originale scenario congetturale.

Il territorio sismico che è stato ripetutamente colpito dai terremoti nel corso dei millenni è la regione dei Monti Sibillini, una porzione della catena appenninica; e le famose, inspiegate narrazioni leggendarie che hanno dimorato in quel medesimo territorio per molti secoli, forse nascondendo alla vista una precedente struttura leggendaria connessa ai terremoti, sono rappresentate dagli antichi racconti relativi alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato.

Questa nuova congettura, mai proposta da alcuno in precedenza, è stata elaborata dal fisico e scrittore Michele Sanvico nell'ambito di una serie di articoli pubblicati su *Academia.edu* e *Researchgate.net* negli anni tra il 2017 e il 2020. Una ricerca ragionata ed esaustiva che è in grado di gettare nuova luce sull'illustre complesso leggendario che vive tra le vette dei Monti Sibillini ed è stato largamente noto, un tempo, in tutta Europa.

Come estesamente analizzato in questa ricerca, i racconti quattrocenteschi che sono rinvenibili nel romanzo *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e nel resoconto *Il Paradiso della Regina Sibilla* redatto da

Antoine de la Sale, che narrano di un regno sibillino nascosto al di sotto di una montagna e di un Lago abitato da demoni che ospiterebbe il luogo presso il quale sarebbe sepolto Ponzio Pilato, non sono originari di questi luoghi: entrambi provengono, infatti, da terre assai distanti, e sono venuti a stabilirsi in una specifica località dell'Italia centrale, dove forse erano già presenti leggende molto più antiche.

Fig. 1 - Monti Sibillini, Italia

Le due narrazioni devono essere considerate come stratificazioni leggendarie non autoctone, le quali sono venute a sovrapporsi a un nucleo mitico primario connesso alla presenza di una sinistra Grotta e di un pauroso Lago, rispettivamente situati su montagne che sono oggi note con i nomi di Monte Sibilla e Monte Vettore.

2. La Sibilla che non c'era

Uno dei principali punti di partenza nell'investigazione sull'origine del racconto leggendario relativo a una Sibilla Appenninica che avrebbe dimorato sul Monte Sibilla, nella regione montuosa posta tra le regioni dell'Umbria e delle Marche, è costituito dal fatto che, prima del quindicesimo secolo, non è possibile rinvenire alcun precedente riferimento

letterario a proposito di una Sibilla oracolare che avrebbe asseritamente dimorato nell'area dell'Appennino centrale².

Nulla viene riferito, in merito alla presenza di una Sibilla, nel *Reductorium Morale*, di Petrus Berchorius, monaco e abate francese, alla metà del quattordicesimo secolo, opera nella quale viene menzionata la fama sinistra di un magico Lago di Norcia, ma nessuna parola viene spesa a proposito di una residenza sibillina che possa rinvenirsi nel medesimo territorio; e nessun riferimento ad alcuna Sibilla può essere rinvenuta nel trecentesco *Dittamondo* vergato da Fazio degli Uberti, poeta toscano, il quale scrisse alcuni versi in merito a una tenebrosa montagna e a un lago di Pilato. Inoltre, nessuna Sibilla viene menzionata negli *Statuti del Comune et Popolo della Terra di Norcia*, una raccolta di norme e regolamenti risalente a quello stesso secolo.

Se ci spingiamo ancora più indietro, ci troviamo a saltare direttamente (in mancanza di qualsivoglia ulteriore fonte di rilievo) al quarto secolo, con Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio e il suo *De divinis institutionibus adversus gentes*, nel quale l'autore latino elenca una serie di dieci Sibille, considerata dagli studiosi come l'enumerazione classica per eccellenza: eppure, solamente tre di queste Sibille risultano essere legate all'Italia (la Cuma, la Cimmeria e la Tiburtina). E abbiamo avuto modo di vedere come nessuna di esse presenti alcuna relazione con i Monti Sibillini.

Nemmeno la Tabula Peutingeriana, che giunge fino a noi dai secoli lontani in cui l'Impero Romano era una potenza dominante, rende disponibile alcuna informazione in relazione a un possibile sito sibillino posto nella regione collocata tra l'antica provincia del Piceno e il fiume Tevere. Quella particolare area della Tabula, nella quale si ergono le cime dei Monti Sibillini, risulta essere vuota.

Dunque il racconto leggendario che concerne una Sibilla degli Appennini sembrerebbe apparire all'improvviso, palesandosi a partire da una sorta di vuoto letterario all'inizio del quindicesimo secolo: un segno del fatto che l'investigazione relativa all'origine di questo racconto debba intraprendere un percorso differente, se veramente abbiamo intenzione di tentare di riempire quel vuoto.

2 Sanvico M., *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, 2018, doi: 10.5281/zenodo.4515585

Fig. 2 - La regione degli odierni Monti Sibillini nella Tabula Peutingeriana (Codex Vindobonensis n. 324, Österreichischen Nationalbibliothek, Vienna)

3. La Sibilla Appenninica come una leggenda estranea ai luoghi

La Sibilla che, secondo Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, avrebbe asseritamente trovato dimora tra i Monti Sibillini, in Italia, scaturisce in realtà da un'ascendenza letteraria particolarmente illustre, essendo connessa ai personaggi di Morgana la Fata e della sua compagna Sebile, le quali appartengono entrambe alla Materia di Bretagna; si tratta invero di una connessione che può essere pienamente ripercorsa andando a riconsiderare un esteso florilegio di romanzi e poemi medievali, all'interno dei quali sono poste in scena le due negromanti e i loro regni magici e occultati³.

'Sibilla', infatti, è un personaggio ben noto che appare in modo ricorrente in romanzi e poemi appartenenti alla Materia di Bretagna e al Ciclo Arturiano. La sua prima apparizione in qualità di potente negromante, proprio come Morgana la Fata, la famosa sorellastra di Re Artù, e con un potenziale riferimento alla Sibilla Cumana virgiliana, risale al 1185, nel poema *Erec*, scritto dal poeta tedesco Hartmann von Aue. A partire da quest'opera, e per i secoli a seguire, Sibilla comincia a essere rappresentata come compagna e

3 Sanvico M., *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, 2019, doi: 10.5281/zenodo.4540088, 4562913

migliore amica di Morgana in molti componimenti medievali, con una crescente confusione e commistione tra le figure delle due incantatrici.

Sensualità, cavalieri imprigionati e magiche dimore situate al di sotto di castelli e montagne, in un caso localizzate addirittura in Italia, rappresentano tutti caratteri associati con Morgana, attraverso una lunga serie di opere, tra le quali *Li Hauz Livres di Graal*, *Parzival*, *Lestoire de Merlin*, *Le Livre d'Artus*, *Claris et Laris*, *Floriant et Florète*, *Ly Myreur des Histors*. A valle dell'*Erec* di von Aue e in presenza di un incessante fluire di narrazioni orali, i medesimi tratti furono conferiti anche alla compagna di Morgana, Sebile, rappresentata sulla scena assieme alla collega incantatrice in opere quali *Le Livre de Lancelot del Lac*, *Prophécies de Merlin* e *La Chanson d'Esclarmonde*, o anche come personaggio principale, come nel *Wartburgkrieg* e nel *Perceforest*: un ininterrotto viaggio attraverso i secoli, che comprende anche *Huon di Bordeaux*, nel quale una giovane donna di nome Sebile dimora in un magico castello guardato da meccanismi metallici simili alle porte incantate menzionate da Antoine de la Sale; e *Huon d'Auvergne*, nel quale viene posta in scena una negromantica dama che vive all'interno di una montagna.

Fig. 3 - Il brano relativo a «Sebile l'enchanterresse» dalle *Prophécies de Merlin* (manoscritto Additional MS 25434, British Library, folium 173r)

Un'elencazione completa di riferimenti letterari comprendenti un significativo numero di menzioni relative al personaggio di 'Sebile', la potente incantatrice posta in scena in numerosi poemi e romanzi cavallereschi che sono parte della Materia di Bretagna, è presentata

nell'articolo dedicato *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, fornendo così un pieno sostegno alla conclusione che la narrazione relativa a una Sibilla Appenninica non sia affatto originale, e che debba essere invece considerata come una derivazione proveniente da questa illustre, ed estranea, tradizione letteraria di origine nordeuropea.

Lo scenario qui descritto sembra indirizzare la ricerca in direzione dell'insediamento di una versione della storia di Morgana e Sebile tra i remoti picchi dei Monti Sibillini: una catena montuosa che parrebbe particolarmente atta, per un motivo ancora imprecisato, a ospitare una narrazione leggendaria incentrata su di una negromantica Sibilla dimorante in una caverna posta al di sotto di una cresta rocciosa. Una Sibilla che non è nata in questi luoghi, appartenendo essa a una differente tradizione mitica, che proviene da regioni settentrionali e distanti.

La Sibilla degli Appennini come derivazione dal negromantico personaggio di 'Sebile', estesamente presente all'interno della Materia di Bretagna: benché trascurata dalla maggior parte degli studiosi che, attraverso i decenni, si sono occupati della specifica tematica concernente il Monte Sibilla, questa relazione era stata già posta in evidenza, in passato, da illustri accademici (Lucy Ann Paton, Ferdinando Neri, Roger S. Loomis) senza mai divenire l'oggetto principale della loro investigazione. È giunto dunque il tempo di affrontare in modo esaustivo questo affascinante argomento, spingendo inoltre la ricerca ancora più oltre lungo un percorso che condurrà a conclusioni estremamente significative.

4. Ponzio Pilato come una leggenda estranea ai luoghi

Tra i Monti Sibillini, a pochi chilometri dal Monte Sibilla e dalla leggendaria dimora di un oracolo appenninico, si trova un altro misterioso scenario naturale: un Lago incastonato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, e il cui nome è collegato con la figura di Ponzio Pilato, il quinto prefetto della Giudea dal 26 d.C. al 36 d.C., il funzionario dell'Impero Romano che ebbe a interpretare un ruolo fondamentale nella Passione di Gesù Cristo. Il Lago viene considerato dalla tradizione come il maledetto luogo di sepoltura di quel prefetto, così come testimoniato da Antoine de la Sale nel proprio testo quattrocentesco, con la sua vivace e

raccapricciante descrizione di un carro condotto da bufali il quale si getta correndo nelle gelide acque del Lago trascinando con sé il corpo del prefetto.

Eppure, come ben noto agli studiosi, la tradizione riguardante il leggendario destino di Ponzio Pilato di certo non è nata qui: esiste infatti una vasta collezione di testi, prodotti nel corso dei secoli in varie aree d'Europa, che narra la storia dei luoghi presso i quali il corpo del prefetto romano sarebbe stato sepolto, un racconto che non ha connessione alcuna con gli Appennini italiani⁴.

Dopo avere effettuato una ricognizione dei brani che furono scritti a proposito di Pilato da autori classici come Flavio Giuseppe e Filone d'Alessandria, e, naturalmente, i passaggi che menzionano Pilato nei Vangeli canonici, la principale linea di investigazione ha preso avvio dalle opere dei Padri della Chiesa, i quali, sin dai primi secoli della Cristianità, hanno avuto modo di confrontarsi con una questione assai spinosa: Pilato si adoperò effettivamente per tentare di difendere Gesù dalle accuse sostenute contro di lui dai giudei? Oppure, non abbandonò invece il Figlio di Dio al suo destino di morte sulla Croce? Lungo la linea del tempo, differenti risposte sarebbero state pronunciate in merito a queste domande, in modo tale che il prefetto di Roma sarebbe stato considerato, alternativamente, come un santo o come un vero e proprio servo del Nemico.

Ci siamo poi avventurati nei secoli del Medioevo, e abbiamo potuto rilevare come in Europa fossero in circolazione molte opere apocriefe relative a Ponzio Pilato, tra le quali la *Epistola Pilati*, le *Gesta Pilati*, il *De Vita Pilati*, la *Anaphora Pilati*, la *Paradosis Pilati*, la *Legenda Aurea* e altre), frutto certamente di una fitta rete di narrazioni orali che venivano raccolte e fatte proprie da un pubblico assai vasto, appartenente a ogni livello sociale. Abbiamo visto come il prefetto della Giudea abbia percorso l'età medievale attirando a sé un numero crescente di racconti leggendari concernenti la sua vita, le sue gesta, il giudizio finale al quale egli venne sottoposto da un imperatore ormai quasi cristianizzato, un ruolo interpretato da Tiberio o Vespasiano, e la sua morte.

E abbiamo visto, anche, come quei racconti fornissero molti dettagli a proposito del suo ultimo luogo di sepoltura. In effetti, sussistono, nella

4 Sanvico M., *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato* (2019), doi: 10.5281/zenodo.4579990, 4591821, 4624694

tradizione, molti e diversi luoghi di sepoltura. E ognuno di questi luoghi risulta essere infestato da dèmoni. Che si tratti del Tevere a Roma, o del fiume Rodano, che attraversa la città francese di Vienne, o di una palude o pozzo tra le Alpi svizzere, il corpo esecrando di Ponzio Pilato non è destinato a godere di un quieto riposo: i dèmoni attendono il suo arrivo e gioiscono in sua presenza, suscitando violente tempeste nel punto esatto in cui il prefetto dovrebbe, invece, eternamente giacere.

Fig. 4 - Pilato è infine gettato in un abisso situato tra le montagne (le parole 'abisso' e 'montagne' sono poste in evidenza) nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

Tutto ciò è simile, estremamente simile a ciò che Antoine de la Sale ci racconta nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, risalente alla prima metà del quattordicesimo secolo: in prossimità del Monte Sibilla, un Lago di Pilato pareva ospitare esattamente la medesima narrazione, con l'aggiunta di un carro e di alcuni bufali, una tipica rappresentazione del Trionfo della Morte. E anche questa narrazione pone in scena le stesse terribili tempeste.

Eppure, non esiste una singola opera manoscritta, appartenente alla tradizione medievale relativa al maledetto luogo di sepoltura di Ponzio Pilato, che menzioni in alcun modo gli Appennini o la regione circostante il Monte Sibilla come uno dei sepolcri demoniaci di Ponzio Pilato.

La narrazione leggendaria è certamente la stessa; ma i Laghi di Pilato e i Monti Sibillini non sembrano essere parte di essa. Specialmente se andiamo a considerare come la più antica menzione del Lago italiano a noi nota, rinvenibile nell'opera *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius, racconti della presenza di dèmoni, ma allo stesso tempo non fornisca il benché minimo riferimento al nome di Pilato.

Perciò, abbiamo potuto concludere, è assai chiaro come quella leggenda non abbia affatto avuto origine in questi luoghi: è indubitabile come essa sia stata trapiantata presso questi laghi, profondamente incassati all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, in qualità di materiale mitico sostanzialmente estraneo. E il trasferimento del mito ha avuto forse luogo intorno alla seconda metà del quattordicesimo secolo, un periodo che parrebbe essere indicato dalla presenza del carro e dei bufali, un possibile riferimento iconografico alla peste che devastò l'Italia e l'Europa a partire dall'anno 1347, con i carri largamente utilizzati per il trasporto dei cadaveri.

5. Una domanda fondamentale: perché proprio qui?

All'esito della precedente investigazione, ci troviamo a considerare un complesso di racconti leggendari che vivono tra i picchi dei Monti Sibillini, una porzione degli Appennini situata al centro della penisola italiana; questi racconti sono connessi a una Grotta (una Sibilla Appenninica residente sulla vetta del Monte Sibilla) e un Lago (il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato localizzato sulla cima del Monte Vettore).

Ma ora siamo certi del fatto che i due racconti, mutuamente indipendenti benché separati solamente da pochi chilometri di distanza, non sono originari di questi luoghi.

La Sibilla degli Appennini discende da un personaggio analogo che appartiene pienamente alla Materia di Bretagna: Sebile, la negromante, compagna e alter ego di Morgana. E Ponzio Pilato, con la propria tomba demoniaca, è radicato in una nota tradizione medievale che riguarda il destino del prefetto romano e i molti luoghi di sepoltura per il suo corpo maledetto.

Le due narrazioni, non mutuamente correlate, hanno entrambe trovato dimora nella medesima area, i Monti Sibillini. Esse hanno colonizzato una Grotta e un Lago distanti solamente alcuni chilometri l'una dall'altro, e hanno iniziato a conoscere una fama significativa a partire dal quindicesimo secolo, con visitatori in arrivo presso i due diversi siti da ogni parte d'Europa, in cerca del regno nascosto di una sensuale Sibilla e

desiderosi di accedere a un luogo abitato da demoni per ottenere la consacrazione di libri magici, così come attestato da numerose fonti letterarie attraverso i secoli successivi.

La ricerca filologica, che ha iniziato a occuparsi di queste tematiche alla fine del diciannovesimo secolo, ha dovuto presto confrontarsi con domande alle quali pareva impossibile dare una risposta. Nessuno, tra i numerosi studiosi che hanno affrontato il tema della tradizione leggendaria legata ai Monti Sibillini, è stato in grado di delineare le possibili motivazioni che portarono queste narrazioni, estranee ai luoghi, dalle ascendenze così illustri ma originatesi comunque altrove, a trovare dimora tra questi contrafforti montuosi così remoti, che certamente non rappresentano un'area d'Italia caratterizzata da particolare rinomanza.

Fig. 5 - Una visione dei Monti Sibillini che mostra le posizioni del Lago di Pilato e della Grotta della Sibilla

Perché una Sibilla e un prefetto romano, appartenenti a tradizioni leggendarie eterogenee e non correlate tra di loro, sono venuti ad arrestarsi precisamente nella posizione segnata da queste distanti montagne italiane, come una sfera carambolante sul disco di una roulette? Quale sorta di sconosciuto fattore locale, forse risultante dalle peculiarità fisiche di questo meraviglioso territorio, è stato così significativo da rendere questi luoghi

capaci di generare una potente attrazione mitica nei confronti di narrazioni leggendarie altamente emozionali, provenienti da terre lontane e altre tradizioni?

È possibile fornire una risposta a questi interrogativi? Sì, è certamente possibile: perché se ci inoltriamo ulteriormente nella nostra investigazione e proviamo a sollevare la nebbia che avvolge l'intera materia a causa della presenza di livelli narrativi medievali ed estranei, possiamo finalmente iniziare a gettare uno sguardo su ciò che si trova al di là.

E ciò che si trova oltre appare essere una più antica e quasi del tutto dimenticata, ma originaria, narrazione leggendaria.

6. Una leggenda prima delle leggende

Se proviamo a rimuovere i due strati leggendarî concernenti una Sibilla Appenninica e Ponzio Pilato, i quali devono essere considerati come sovrastrutture leggendarie addizionali, e iniziamo a esaminare con attenzione le sottostanti caratteristiche delle leggende che segnano i due siti, la Grotta e il Lago posti tra i Monti Sibillini, possiamo cogliere i segni di una qualche sorta di narrazione differente: una narrazione che era già lì; una narrazione che nulla ha a che fare con Sibille o antichi prefetti romani. Qualcosa che parrebbe preesistere rispetto ai due livelli leggendarî estranei e aggiuntivi.

Una leggenda più antica, giacente al di sotto di quei livelli, sembrerebbe avere attratto i due illustri racconti relativi a Sebile/Morgana e Pilato fino ai Monti Sibillini; e tracce di essa possono essere rinvenute andando a considerare alcuni aspetti comuni che possono essere individuati nell'ambito delle tradizioni connesse alla Grotta e al Lago, proprio al di sotto dei livelli in piena visibilità che riguardano una Sibilla degli Appennini e un prefetto romano vissuto nel primo secolo.

Un'approfondita ricognizione delle fonti disponibili mostra come sia possibile porre in evidenza alcuni tratti comuni e originali in relazione alle due distinte narrazioni che concernono la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato: entrambe le leggende sono infatti caratterizzate da aspetti condivisi,

in particolare l'effettuazione di rituali negromantici presso i due siti; la presenza di demoni leggendari sia presso la Grotta che all'interno delle acque del Lago; e tempeste e devastazioni che, in modo apparentemente incongruo, si produrrebbero presso entrambi i siti quando in prossimità di essi viene praticata la negromanzia, così come riferito da molti autori a partire dal quattordicesimo secolo in poi. Tutti gli aspetti citati sono reperibili nella letteratura a noi disponibile e sono sottoposti ad analisi in un articolo a ciò specificamente dedicato⁵.

Il primo e il secondo di questi tratti condivisi puntano entrambi a una qualche sorta di presenza magica, soprannaturale, leggendaria che parrebbe avere trovato dimora al di sotto delle gelide acque del Lago e all'interno dei recessi più profondi della Grotta; il terzo tratto, che è relativo a uno strano, sconcertante fenomeno che troverebbe origine sia nel Lago che nella Grotta, ossia il levarsi di tempeste che asseritamente spazzerebbero e devasterebbero le terre circostanti, costituisce un aspetto che è stato sempre del tutto trascurato dagli studiosi; al contrario, esso rappresenta un elemento informativo di grande rilevanza quando lo si vada a considerare alla luce di una circostanziata investigazione condotta alla ricerca della vera origine delle narrazioni leggendarie che vivono tra i Monti Sibillini, come avremo modo di vedere più avanti in questo stesso articolo.

Negromanzia, demoniache presenze, il sollevarsi di tempeste; e sussiste, inoltre, un quarto elemento comune: i segni della presenza di un qualche genere di passaggio verso una regione oltremontana.

Tra i più significativi elementi che i Monti Sibillini hanno ereditato da narrazioni oltremontane più antiche troviamo il magico 'ponte del cimento'⁶, sottile come la lama di un rasoio ma che si allarga quando viene percorso da un'anima giusta e pura, un elemento narrativo che è parte di una ben nota tradizione letteraria che percorre l'Europa nel corso di migliaia di anni, e attraversa il Medioevo; e le magiche porte eternamente battenti⁷, un meccanismo metallico che può essere reperito in forme differenti all'interno di vari romanzi e poemi cavallereschi; un'eredità leggendaria proveniente da epoche molto antiche, e che può essere

5 Sanvico M., *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende* (2019), doi: 10.5281/zenodo.4642419

6 Sanvico M., *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla* (2018), doi: 10.5281/zenodo.4444483

7 Sanvico M., *La verità letteraria sulle magiche porte nel "Paradiso della Regina Sibilla"* (2018), doi: 10.5281/zenodo.4446448

rintracciata anche all'interno dell'*Eneide* virgiliana (le porte del Tartaro) e nell'*Argonautica* di Apollonio Rodio (le Simplegadi).

Fig. 6 - Una miniatura tratta da *Les Visions du chevalier Tondal*, una versione francese manoscritta della *Visione di Tnugdalus* risalente al 1475 e conservata al Getty Museum

Si tratta di luoghi letterari che sembrano marcare la presenza di una narrazione oltremondana. È possibile che i Monti Sibillini siano stati considerati, in un remoto passato, come un possibile punto di passaggio verso un qualche genere di regione oltremondana e sovrannaturale?

La risposta potrebbe essere affermativa, perché se procediamo ulteriormente nella nostra investigazione ci imbattiamo in una serie di palesi connessioni narrative con altri celebri racconti che riguardano viaggi, sia classici che medievali, nell'Aldilà, tra i quali l'*Eneide* di Virgilio con il suo Ade cumano; il Purgatorio di San Patrizio a Lough Derg, in Irlanda; e varie visioni protocristiane e medievali che riferiscono di legendarie visite effettuate nel regno dei morti o presso un inferno popolato di demoni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fig. 7 - Una stampa seicentesca raffigurante la nave Argo mentre attraversa il passaggio tra le rocce in collisione delle Simplègadi, conservata al Metropolitan Museum of Art, New York

7. Il Lago e la Grotta come punti di accesso a una regione oltremondana

Siamo convinti che il percorso corretto da intraprendere, se realmente si vuole andare a svelare il vero nucleo delle leggende che vivono tra i Monti Sibillini, conduca verso una parola molto specifica, e forse anche inattesa: Aldilà⁸.

⁸ Sanvico M., *Monti Sibillini, un Lago e una Grotta come accesso oltremondano* (2020), doi: 10.5281/zenodo.4658150, 4661671

Aldilà: un antichissimo sogno, che gli uomini hanno sognato sin da età assai remote, in un perenne confronto con la vita e la morte, la finitezza e il divino, e, dopo l'ascesa del Cristianesimo, con le verità ultime concernenti la salvezza e la dannazione.

A un esame più ravvicinato, approfonditamente condotto nell'ambito della presente ricerca, i racconti leggendari relativi alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato appaiono essere caratterizzati da una serie di elementi narrativi oltremondani. Nel resoconto vergato da Antoine de la Sale, un 'ponte del cemento' sovranaturalmente sottile si protende attraverso uno spaventoso abisso, divenendo però più largo a mano a mano che si procede su di esso, una tipica invenzione risalente ai *Dialoghi* di Papa Gregorio Magno, e successivamente presente in molteplici scritti visionari medievali. Porte di metallo che battono magicamente giorno e notte, con moto martellante e perenne, risultano essere anch'esse presenti, un genere di meccanismo che è rinvenibile in precedenti opere letterarie cavalleresche, e che è connesso a descrizioni oltremondane contenute nell'*Eneide* e nel mito greco delle Simplegadi. Stanze di cristallo attendono il visitatore, un chiaro segno di un'ambientazione oltremondana. E il Lago è apertamente indicato, in un brano trecentesco tratto da Petrus Berchorius, come un ingresso infernale. Il Lago stesso è segnalato con il nome di 'Lago Averno' in un diagramma manoscritto databile al sedicesimo secolo, potendosi così rilevare una corrispondenza narrativa assai significativa con il notissimo punto di ingresso all'Ade, posto dalla classicità nel territorio di Cuma.

Fig. 8 - I Laghi situati tra i Monti Sibillini denominati come il Lago d'Averno in un diagramma cinquecentesco rinvenuto nel manoscritto Vat Lat 5241 (Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 9v)

Un punto di ingresso verso l'Aldilà: sin da tempi antichissimi è stato questo l'empio anelito albergato dagli uomini nel proprio cuore. Un sogno, il desiderio di cogliere una visione della vita oltre la vita, la brama di potere stabilire un proibito contatto con il mondo dei morti, il tentativo di realizzare iniqui desideri. E una ricerca delle verità ultime ed estreme.

Una consolidata tradizione occidentale narra di agghiaccianti itinerari percorsi da eroi visionari all'interno di regioni oltremondane. Nell'antichità classica, si tratta di Ulisse e della sua visita all'Ade, seguito poi da Enea e dal suo viaggio nell'Averno, guidato dalla Sibilla Cumana. E, successivamente, le visioni della prima Cristianità: San Paolo e il suo visionario sogno dell'Inferno, Papa San Gregorio Magno con il suo soldato, il primo di una serie di cavalieri che viaggeranno nell'Aldilà. E ancora, l'Irlanda, con le sue descrizioni medievali di terrificanti itinerari compiuti tra gli atroci tormenti e le punizioni inflitte ai peccatori: la *Visione di Sant'Adamnán*, la *Visione di Tnúgdalus* e il *Purgatorio di San Patrizio*.

Ma solamente due sono i viaggi da considerarsi come itinerari molto speciali, straordinari percorsi nell'Aldilà: sono quei viaggi che non sono compiuti per mezzo di una mera visione, ma nella realtà effettiva. Con il corpo vivente di un uomo.

Nella tradizione letteraria occidentale, due sono i luoghi più celebri a partire dai quali potere intraprendere un viaggio così raccapricciante. Due 'hot spot'. Due fenditure praticate nella continuità del nostro mondo ordinario. Due crepe, spaventosamente aperte verso visioni leggendarie, ma miticamente reali, di un mondo infero sotterraneo, ctonio.

Il primo luogo si trova a Cuma, presso il Lago d'Averno, nell'Italia meridionale. E il secondo è il Purgatorio di San Patrizio, a Lough Derg, nella Contea di Donegal, nell'Irlanda settentrionale.

Presso questi due siti, uomini viventi potevano essere così folli da tentare di attraversare le porte che mai devono essere oltrepassate. Due punti di passaggio verso l'Aldilà. Due ingressi verso una vita oltre la vita abitata da leggendarie potenze demoniache.

I due tradizionali punti di ingresso erano ampiamente noti, nei secoli del medioevo, in tutta Europa. Essi erano stati al centro di varie opere

letterarie, dall'*Eneide* al *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, fino alla *Legenda Aurea*. I visitatori si avventuravano in viaggi particolarmente difficoltosi al fine di raggiungere quei luoghi, con l'obiettivo di vedere con i propri occhi, e attraversare, i punti di contatto tra due mondi, normalmente separati: il mondo dei vivi, e il regno dei morti.

Fig. 9 - Il Lago d'Averno a Cuma

Per una strana casualità, non dovuta ad alcuna specifica, rintracciabile motivazione, ambedue i siti erano indicati da una medesima coppia di punti di riferimento geografico: un Lago e una Grotta per entrambi, due elementi naturali che fissavano con precisione la posizione dei due luoghi sulla superficie della Terra, ed erano conosciuti come tali.

Perché proprio Cuma e Lough Derg? Perché questi passaggi oltremondani sono venuti a posizionarsi esattamente presso questi due luoghi? Caverne esistevano in Cuma, che erano riempite fino alle volte da gas mefitici, capaci di indurre sogni, e talvolta anche un'orribile morte. Una grotta era presente anche a Lough Derg: entrando in essa, il sonno travolgeva i già

esausti pellegrini, un sonno che generava sogni e incubi, a motivo, forse, della mancanza di aria respirabile e anche, è possibile tentare di ipotizzare, a causa delle presenza di gas velenosi che filtravano dalle paludi torbose.

Fig. 10 - Lough Derg, Co. Donegal, Irlanda

Il Lago d'Averno e la sua grotta, a Cuma. Lough Derg e un'altra grotta, in Irlanda. Ma un'altra coppia di punti di riferimento geografico, costituita ancora da un Lago e da una Grotta, era presente nell'Italia centrale. Si trattava della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato, posti tra i Monti Sibillini. Separati da una distanza pari a pochi chilometri

La medesima configurazione geografica, come a Cuma e a Lough Derg. Una presenza demoniaca rilevata e rituali negromantici effettuati anche presso questo terzo sito, in Italia. Caratteri oltremontani, che segnavano anche questi due luoghi nascosti tra gli Appennini.

Numerose risonanze letterarie possono essere rilevate tra la tradizione leggendaria che vive tra i picchi dei Monti Sibillini e Cuma, da un lato; ma anche, dall'altro lato, tra le montagne della Sibilla e Lough Derg.

Nel romanzo quattrocentesco Guerrin Meschino è la stessa Sibilla, dotata di poteri oracolari come la profetessa di Cuma, a proclamare la propria

identificazione con la Sibilla Cumana di fronte al valoroso cavaliere Guerrino: «Io volgio che tu Sapia el mio nome. Io fui chiamata da Romani chumana perche io naqui in una Città di champagna chiamata cumana». E questo legame leggendario con la Sibilla Cumana rimane visibile anche nel corso dei secoli successivi: meno di cento anni dopo, l'origine cumana della Sibilla Appenninica sarà menzionata anche da Ludovico Ariosto, con le seguenti parole incluse nel poema *Orlando Furioso*: «[...] la Sibilla Cumea, la qual ridotta / s'era in quei tempi a la Nursina grotta...», con un'ulteriore connessione dello stesso genere menzionata nella medesima opera («... o fosse al Lago Averno, o fosse sacro alle Nursine grotte...»). Un altro inequivocabile collegamento può essere rinvenuto in un diagramma cinquecentesco reperito nel manoscritto Vat Lat 5241, nel quale il Lago situato tra i Monti Sibillini viene indicato come 'laco averno'.

Per quanto riguarda Lough Derg, affinità narrative possono essere manifestamente rilevate tra il *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii* di Henry di Saltrey, la *Legenda Aurea* di Jacopo da Varagine, con il suo racconto di una discesa nel Purgatorio di San Patrizio, e il *Guerrin Meschino* con la sua visita alla dimora della Sibilla, e con le medesime invocazioni innalzate dai rispettivi protagonisti per implorare la protezione divina, lo stesso 'ponte del cimento' posto in scena da tutti e tre gli autori (e anche da Antoine de la Sale) all'interno delle regioni sotterranee, e infine un'intera sezione narrativa dedicata da Andrea da Barberino a un viaggio nel Purgatorio di San Patrizio, effettuato dal suo eroe Guerrino, immediatamente successivo alla sua fuoriuscita dalla Grotta della Sibilla. E un'altra spaventosa connessione può essere rilevata, se andiamo a leggere le parole contenute nella *Topographia Hibernica* di Giraldus Cambrensis, il quale descrive la presenza di demoni presso il lago del Purgatorio di San Patrizio che sono soliti torturare i corpi dei malcapitati visitatori: lo stesso trattamento che attende gli uomini gettati nel Lago di Norcia come riferito da Petrus Berchorius nel suo *Reductorium morale*.

Dunque le molte analogie che sono manifestamente rinvenibili tra i tre differenti siti, Cuma, Lough Derg e i Monti Sibillini, tutti comprendenti un Lago e una Grotta e una tradizione oltremontana locale, sembrerebbero avere favorito molte contaminazioni narrative, principalmente a partire dai due luoghi maggiormente famosi in direzione del meno noto sito appenninico. Attraverso molti secoli, residenti del luogo, viandanti, cantastorie e uomini di lettere hanno contribuito a diffondere la voce a

proposito dell'esistenza di questo straordinario Lago e della vicina Grotta, occultati tra le creste dell'Appennino centrale, in Italia, aggiungendo ai propri meravigliosi racconti una molteplicità di elementi narrativi tratti dalle rinomate narrazioni leggendarie relative alla Sibilla Cumana e al Purgatorio di San Patrizio, anch'essi segnati dalla presenza di laghi e grotte.

La natura di tale connessione tra i tre siti è puramente narrativa, poiché nessun effettivo legame storico è mai esistito tra la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato, da un lato, e i racconti leggendarî relativi a Cuma e al Purgatorio di San Patrizio, dall'altro. I tre siti erano collocati in luoghi troppo distanti tra di loro per potere sviluppare qualsivoglia struttura leggendaria mutuamente coordinata. Le rispettive tradizioni erano del tutto indipendenti l'una dall'altra. Solamente una generale affinità, per quanto chiaramente manifesta, connetteva tra di loro i tre luoghi: presenza di un lago, presenza di una grotta, e esistenza di un leggendario punto di passaggio fisico verso un Aldilà, capace di attirare flussi di visitatori, sia che si trattasse di pellegrini oppure di negromanti.

Tutti gli indizi sembrano indicare come in questa terza, specifica località europea, tra i Monti Sibillini, presso un Lago e una Grotta, uomini mortali come Enea, come Owein, abbiano potuto effettuare un tentativo, reale ed effettivo, di accedere a un mondo differente, normalmente interdetto ai viventi: un regno di anime prive di vita, una landa che era posta sotto il controllo di entità non umane, dalla natura terrificante e divina. Un Aldilà ctonio, sotterraneo.

In questo promettente scenario di ricerca, è possibile dunque enunciare una serie di domande: perché questo sito appenninico avrebbe dovuto essere considerato come un ulteriore punto di ingresso all'Aldilà? Se le congetture in precedenza delineate fossero fondate, di quale sorta di regione oltremontana si tratterebbe? Quale sorta di terrificante sogno fu concepito dagli uomini presso il Lago e la Grotta posti tra le montagne dell'Appennino centrale?

Un punto di passaggio verso una qualche tipologia di demoniaca presenza. Un accesso che andava dischiuso utilizzando opportuni rituali negromantici. Un punto di contatto con un Aldilà sotterraneo. Un 'hot spot', una frattura scavata nelle montagne allo scopo di stabilire una spaventosa comunicazione con i poteri ctonii nascosti nel sottosuolo. Un'interruzione

nel continuum del nostro mondo ordinario, in grado di rendere possibile il passaggio verso una regione proibita e diversa dall'umano.

«Descendunt in infernum viventes»: «discendono vivi all'Inferno», così aveva scritto Petrus Berchorius nel suo trecentesco *Reductorium Morale*, citando dal Libro dei Salmi (55:15). Egli scriveva a proposito del Lago di Norcia, situato tra i Monti Sibillini⁹.

Fig. 11 - Una discesa nell'Inferno, il Lago di Norcia, dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (manoscritto Latin 16786, Bibliothèque Nationale de France, folium 301v)

E così l'ardita, potenzialmente significativa ipotesi che emerge dalla nostra ricerca è relativa alla possibilità che un leggendario punto di passaggio oltremondano potrebbe essere stato posizionato, secondo una tradizione assai antica che avrebbe lasciato alcune deboli tracce nella letteratura a noi nota, proprio tra i picchi dell'Appennino centrale.

È questa la base della nostra nuova congettura: la possibile sussistenza di una credenza leggendaria relativa a un punto di ingresso verso un mitico Aldilà, situato nell'Italia centrale. Di un genere particolarmente spaventoso, terrificante. Una fenditura nel nostro mondo, aperta tra le creste montuose sulla spinta di un terrore puro e ancestrale. Terrore per la propria vita. Terrore per il destino della propria famiglia. Terrore per la rovina della propria terra.

Perché, nell'ipotesi proposta dall'autore del presente articolo, la matrice di questo Aldilà sibillino risulterebbe essere strettamente connessa alla peculiare natura di questa porzione degli Appennini, e a una specifica, agghiacciante parola. Una parola che è in grado di scatenare le più profonde paure che si nascondono nell'animo umano, sin dall'antichità più remota.

E questa parola è terremoto.

⁹ Sanvico M., *Il Lago di Pilato in un antico manoscritto: Pierre Bersuire e la tenebrosa fama del Lago di Norcia nel quattordicesimo secolo* (2018), doi: 10.5281/zenodo.4460456

8. I terremoti come chiave delle leggende

A valle di una completa, approfondita ricognizione delle fonti letterarie disponibili, una significativa connessione può essere stabilita tra i terremoti e la locale tradizione leggendaria che vive tra i Monti Sibillini, negli Appennini italiani¹⁰.

Fig. 12 - Il piccolo borgo di Castelluccio di Norcia assiso su di una collina posta di fronte al Monte Vettore, devastato dai terremoti del 2016

I Monti Sibillini sono terra di potenti terremoti. Il peculiare carattere sismico di questa zona, segnata dalla presenza di linee di faglia attive e collidenti, è particolarmente rimarchevole se confrontato con altre aree d'Italia. La regione è stata colpita da devastanti terremoti nel 2016; distruzioni sismiche hanno avuto luogo nel 1979, 1859, 1730, 1703 (uno dei più potenti terremoti mai occorsi in Italia), 1328: ulteriori riferimenti a precedenti, spaventosi sismi sono rinvenibili nella letteratura latina. Gli effetti dei terremoti storici possono essere osservati oggi sullo stesso volto

¹⁰ Sanvico M., *Monti Sibillini, la leggenda ctonia* (2020), doi: 10.5281/zenodo.4667972, 4677876

dei Monti Sibillini, come ad esempio la grande cicatrice che corre lungo il versante occidentale del Monte Vettore. Le onde sismiche generatesi nel 2016 hanno prodotto in diversi punti del territorio numerosi effetti fisici e manifestamente visibili, come l'apparizione di fratture, cavità, traslazioni che hanno attraversato versanti e vallate. Inoltre, i tremori sismici accompagnano da sempre la vita quotidiana della gente che abita in questi luoghi, con piccoli terremoti e brevi sequenze di deboli vibrazioni che si verificano nel corso di tutto l'anno, spesso facilmente percepibili nel silenzio della notte. E gli effetti acustici prodotti dai più potenti terremoti, come quello verificatosi nel 2016, sono assolutamente agghiaccianti: secondo i testimoni locali, le stesse montagne sembrano urlare e gridare come se si trattasse di demoniache belve in agonia.

Fig. 13 - La titanica linea di faglia che corre attraverso il Monte Vettore

Nella nostra era contemporanea, la conoscenza scientifica ci permette di controllare e indirizzare le nostre paure di uomini che vivono nel ventunesimo secolo. Al contrario, nel corso dell'Età del Ferro, nessun sapere razionale, nessuna spiegazione scientifica risultava essere disponibile alle antiche popolazioni di Sabini e Piceni per spiegare i terremoti e il terrore scatenato dallo scuotimento della terra. Essi potevano ricorrere solamente al mito, con la generazione di opportune narrazioni leggendarie. In questo contesto è possibile delineare una congettura relativa alla possibilità che specifici rituali siano stati effettuati presso i due punti di riferimento geografico, la Grotta posta sulla cima del Monte Sibilla e il Lago situato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, non distanti

l'una dall'altro, nel tentativo - in effetti vano - di stabilire, da parte delle popolazioni locali, uno spaventoso canale di comunicazione con le immani potenze sotterranee, aventi natura demoniaca, che vivevano nascoste nel sottosuolo; esseri maligni che si riteneva potessero dimorare al di sotto delle montagne e, secondo le credenze di quegli uomini, forse governavano i terremoti.

Le ricerche archeologiche eseguite nei territori di Umbria, Marche e Lazio nel corso degli ultimi trenta anni hanno mostrato come Sabini e Piceni usassero dedicare santuari d'altura - piccoli siti marcati dalla presenza di depositi votivi e collocati in specifiche posizioni sulla cima di colline, pendii montani, sorgenti d'acqua e lungo i principali sentieri - al culto di locali divinità: un segno peculiare della cultura e della presenza territoriale delle popolazioni che abitavano gli Appennini durante l'Età del Ferro.

Fig. 14 - Statuette bronzee di guerrieri databili al quinto secolo a.C. rinvenute nel deposito votivo situato nel santuario d'altura di Ancarano di Norcia (Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, Perugia)

Dunque è possibile ipotizzare come santuari d'altura possano essere stati stabiliti anche al Lago e alla Grotta, presso quei siti in altitudine dove il

Monte Sibilla e il Monte Vettore innalzano le proprie vette. Proposizione di offerte e altri rituali potrebbero essere stati effettuati in entrambi luoghi in tempi molto antichi.

Fig. 15 - La vetta coronata del Monte Sibilla

È possibile immaginare che gli anziani fossero soliti tramandare alle generazioni più giovani un repertorio di racconti concernenti i propri antenati, che erano stati colpiti dai terremoti e avevano potuto udire l'urlo della montagna. Essi avevano asceso le vette più scoscese al fine di ottenere pietà da parte della montagna stessa, dove il demone risiedeva. Essi sapevano che un essere maligno, o più esseri maligni, dimoravano presso quelle scogliere precipiti. E il Lago e la Grotta, in quanto impressionanti punto di riferimento geografico posti tra elevate creste, furono forse considerati come potenziali punti di accesso a una demoniaca regione oltremondana: luoghi presso i quali un contatto soprannaturale tra uomini e maligne entità poteva essere ritenuto come concepibile.

L'intero complesso di credenze religiose relative ai terremoti fu probabilmente spazzato via da questo territorio a causa della successiva conquista da parte dei Romani (terzo secolo a.C.). Fondamentalmente, i Romani fecero propria la spiegazione prescientifica concernente l'origine dei terremoti che fu elaborata da Aristotele, un'antica visione che stabiliva una connessione tra venti sotterranei, tempeste e onde sismiche.

Secondo Aristotele, e poi Lucrezio, Seneca e Plinio, i venti circolavano all'interno delle cavità nascoste della terra. Talvolta, i venti potevano esercitare una straordinaria pressione sulle pareti delle cavità sotterranee nelle quali essi sono confinati, e il loro moto oscillatorio produce effetti sismici in superficie; altre volte, essi riescono a fuoriuscire dalle proprie prigioni situate nel sottosuolo, dando origine a violente tempeste che contribuiscono alla generale distruzione della contrada sovrastante.

Fig. 16 - Uno scenario inquietante e sinistro ai Laghi di Pilato di oggi

E così mentre gli uomini dell'Età del Ferro che dimoravano tra i monti Appennini, dovendosi confrontare con le spaventose onde sismiche che frequentemente colpivano il loro territorio, immaginarono forse sogni di demoniache divinità annidate al di sotto delle loro montagne, i Greci e i Romani intrapresero un percorso completamente differente, seppure assai impervio a causa dell'indisponibilità di qualsivoglia solido fondamento scientifico, e nondimeno basato su considerazioni del tutto naturali e legate

al mondo tangibile, senza alcuna necessità di introdurre dèi o demoni: un sentiero che, in seguito, condurrà la cultura del mondo occidentale in direzione della moderna scienza, così come noi oggi la conosciamo. Un percorso che porterà anche, presso i Romani e successivamente in età medievale, al totale abbandono di ogni precedente spiegazione mitica dei terremoti che fosse basata sull'ipotesi della presenza di demoniache divinità suppostamente dimoranti al di sotto della terra.

Fig. 17 - Terremoti e venti dalla *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio (dalla prima edizione a stampa, Venezia, 1469), p. 20

Ogni memoria di qualsivoglia tradizione congetturale elaborata da Sabini e Piceni è dunque andata perduta; nondimeno, la potenza mitica dei Monti Sibillini, alimentata dai ricorrenti terremoti, parrebbe essersi mantenuta nel corso dei secoli, attraendo verso questi picchi assai remoti racconti leggendari non autoctoni e segnati da un carattere demoniaco (Sibilla, Pilato). E le magiche tempeste, la spiegazione classica dell'origine dei terremoti così come rinvenibile negli autori antichi, nonché ancora associate sia alla Grotta che al Lago nel rinomato complesso leggendario medievale, potrebbe non costituire altro che il flebile lascito di una struttura

leggendaria risalente all'Età del Ferro e andata del tutto perduta: la traccia in dissolvimento lasciata da una pistola fumante che ormai non esiste più.

9. Monti Sibillini: attraverso gli strati narrativi fino al cuore della leggenda

Il risultato finale della nostra investigazione concernente la tradizione leggendaria che vive tra i picchi dei Monti Sibillini, un territorio remoto e dirupato posto tra gli Appennini nell'Italia centrale, consiste nell'identificazione di una potenziale sedimentazione di diversi livelli narrativi.

Il nostro principale punto di partenza è stato il racconto leggendario relativo a una Sibilla Appenninica. Abbiamo visto come questa Sibilla degli Appennini parrebbe essere fuoriuscita, come una brillante stella solitaria, all'inizio del quindicesimo secolo, da una sorta di echeggiante vuoto, una nebbia fitta e impenetrabile, per cominciare il proprio straordinario viaggio attraverso le epoche successive. Nessun riferimento a proposito di una sua dimora situata tra i Monti Sibillini può essere infatti reperito nel corso dei secoli precedenti.

E dunque la questione, nel corso della nostra indagine, è divenuta la seguente: veramente quella Sibilla ha affrontato un lungo cammino attraverso i secoli e oltre quell'impenetrabile nebbia, dopo avere iniziato il proprio viaggio nell'antichità ed essersi mantenuta completamente invisibile, finché non è emersa nel quindicesimo secolo? Non potrebbe invece essere che la Sibilla Appenninica sia il risultato di qualche strana condensazione di quella nebbia, così fitta, così vorticante, nella quale il suo mito abbia potuto prendere forma non nell'antichità, ma, invece, non molto lontano nel tempo, poco prima dell'inizio del quindicesimo secolo?

È possibile che la Sibilla sia sorta da una particolare condensazione, strettamente connessa alla natura di quei luoghi, i Monti Sibillini, e sia stata in seguito rivestita di temi leggendari aggiuntivi, tratti da altri racconti e altre storie?

Fig. 18 - L'immagine che avevamo presentato nel paragrafo finale dell'articolo *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, con la Sibilla che emerge dalle nebbie del tempo all'inizio del quindicesimo secolo (immagine composita elaborata dall'Autore)

Con il progredire della nostra ricerca, abbiamo potuto rilevare di trovarci sul percorso giusto. Alla luce di un più approfondito esame, la vera ascendenza della Sibilla Appenninica ha iniziato a rendersi evidente: una Sibilla che proviene da una lunga, antica tradizione relativa a Morgana la Fata e ai racconti cavallereschi che sono parte della Materia di Bretagna, con il personaggio di 'Sebile', amica e compagna di Morgana, che riempie il vuoto nei secoli che precedono il quindicesimo.

E così la metodologia da applicare per dipanare e illuminare la misteriosa origine della leggendaria tradizione che abita i Monti Sibillini ha iniziato a mostrarsi chiaramente: tutte le sovrastrutture letterarie che sono andate sovrapponendosi nel corso dei secoli ai racconti leggendari concernenti il Lago e la Grotta avrebbero dovuto essere identificate e rimosse, eliminando tutti quegli strati concentrici che ne avviluppano e ne soffocano il fondo mitico più vero, con l'obiettivo di liberare la leggenda originaria spazzando via gli elementi narrativi che sono stati aggiunti nel tempo alla sua storia,

elementi che sono stati tratti da differenti racconti leggendari attraverso i secoli e i millenni.

Fig. 19 - La precedente immagine ora integrata con le tracce lasciate dalla Sibilla nella sua qualità di compagna di Morgana (immagine composita elaborata dall'Autore)

Nel diagramma che segue abbiamo delineato le straordinarie, affascinanti sovrapposizioni di livelli narrativi che insistono sull'originale nucleo leggendario che sembrerebbe vivere tra i Monti Sibillini, un nucleo che nella nostra ricerca è congettalmente collegato alla peculiare sismicità di questo territorio.

Fig. 20 - Monti Sibillini, la stratificazione di livelli leggendari così come elaborata e ipotizzata nella ricerca condotta da Michele Sanvico nel corso degli ultimi anni

Nella nostra esplorazione delle leggende dei Monti Sibillini ci siamo imbattuti in strati e strati di materiali addizionali: elementi letterari pertinenti a tradizioni e racconti leggendari differenti che sembrano essere stati sovrapposti a un nucleo mitico fondamentale connesso alla presenza di una sinistra Grotta e di un inquietante Lago nell'area dei Monti Sibillini.

Il primo e più superficiale livello riguarda i racconti, tipici di un folklore locale e ingenuo, concernenti le fate danzanti dai piedi caprini che sarebbero state solite intrattenersi in rustici balli con i contadini e pastori

del luogo: racconti assai semplici, non dissimili da molte altre narrazioni che è possibile reperire tra le Alpi o in altre zone della catena appenninica, e furono riferite ai filologi Gaston Paris e Pio Rajna, nel corso della loro visita presso i Monti Sibillini nel 1897, dai poveri abitanti di Castelluccio di Norcia e Pretare.

Al di sotto di questo genere, particolarmente semplice, di racconti locali, aventi un'origine maggiormente recente e noti a coloro che risiedono in questi luoghi anche ai nostri giorni, troviamo i livelli leggendari medievali relativi alla presenza di una dimora per una Sibilla Appenninica e di un luogo di sepoltura per il prefetto romano Ponzio Pilato.

Come abbiamo potuto delineare in precedenza in questo stesso articolo, la presenza di un livello leggendario medievale che avvolge i racconti relativi alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato non può essere disconosciuta: il tocco dei personaggi appartenenti alla Materia di Bretagna, Morgana la Fata e Sebile, si manifesta in modo palese sul reame sotterraneo della Sibilla, rendendo tutto ciò una narrazione aggiuntiva derivata da una tradizione leggendaria nordeuropea relativa a magici castelli e montagne, e caratterizzata dalla presenza, in qualità di personaggi principali, delle negromantiche figure della sorellastra di Re Artù e della sua compagna Sebile; e, in modo analogo, gli elementi fondamentali della leggenda medievale relativa a Ponzio Pilato risultano essere manifestamente visibili, essendo palesemente questa seconda leggenda una versione italiana della ben nota narrazione medievale concernente Ponzio Pilato e il suo cadavere maledetto, un racconto che ha stabilito la propria dimora presso un piccolo Lago annidato tra le creste del Monte Vettore. Ambedue i racconti devono essere considerati come leggende estranee, sovrapposte, provenienti da altre terre, le quali hanno trovato, per ragioni connesse al carattere negromantico di questi luoghi, un'opportuna residenza in questa specifica area.

Quando cessiamo di focalizzare la nostra attenzione sulle figure della Sibilla Appenninica e di Ponzio Pilato, entrambe appartenenti a una tradizione leggendaria estranea a questa porzione di territorio italiano, siamo in grado di andare a considerare alcuni diversi aspetti che le leggende relative alla Grotta e al Lago presentano al nostro sguardo. Aspetti che esse hanno mutuamente in comune. Trattati specifici che entrambe sembrano condividere. A valle dell'identificazione dei predetti

livelli leggendarî aggiuntivi, abbiamo dunque potuto individuare facilmente il livello successivo: un livello che sembra indicare i tratti originali che, sulla base delle fonti disponibili, segnano i racconti della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato. Entrambe le leggende presentano una serie di aspetti condivisi, che comprendono l'effettuazione di rituali negromantici, la presenza di leggendarî esseri demoniaci e devastazioni che si scatenerrebbero da ambedue i siti.

E un comune tratto ulteriore marca i due siti posti al centro dei Monti Sibillini: un carattere oltremondano, che è possibile reperire in letteratura quando vengono descritti punti di passaggio verso un regno di morti o di demoni, dall'*Eneide* di Virgilio alla *Visio Sancti Pauli Apostoli*, ai *Dialoghi* di Papa San Gregorio Magno e fino alle visite all'Inferno cristiano elaborate dalla tradizione irlandese, con la leggenda del Purgatorio di San Patrizio a collocarsi nel punto culminante di un percorso narrativo che si è dipanato per oltre mille anni.

Cosa è possibile trovare al di sotto di questo oscuro, terrificante livello?

Fig. 21 - L'Italia e i Monti Sibillini, una porzione della catena appenninica

Secondo la congettura originale elaborata da Michele Sanvico, ciò che troviamo è forse il livello più primitivo, il nucleo leggendario che si è rivelato così potente da attrarre fino ai picchi dei Monti Sibillini una varietà di differenti racconti provenienti da varie fonti in Europa. Come abbiamo

avuto modo di illustrare in precedenza nel presente articolo, questo potente nucleo potrebbe essere connesso alla peculiare sismicità di questa porzione di territorio, con la possibile presenza, in tempi tanto lontani quanto l'Età del Ferro, di un culto demoniaco collegato ai terremoti e ai tentativi di placarne la furia. Un livello fondativo che andò perduto già in età romana, i quali considerarono altre e diverse spiegazioni prescientifiche per le oscillazioni della terra, le quali erano reputate originarsi a seguito della pressione dei venti sotterranei, talvolta erompendi sulla superficie in forma di tempeste.

Strato dopo strato, livello dopo livello, abbiamo rimosso l'antico schermo letterario che per secoli ha nascosto alla vista il vero sembiante della Sibilla Appenninica. Un processo di scioglimento che è partito dai livelli addizionali di origine medievale che narrano di una Sibilla e di un prefetto romano, e che ha poi proceduto a ritroso nel tempo, fino a giungere al cuore più vero e più profondo della leggenda.

Nell'illustrato contesto, l'obiettivo di disvelare la vera essenza del mito della Sibilla Appenninica, il nucleo più profondo della sua antica leggenda, parrebbe essere stato forse raggiunto. Abbiamo provveduto a rimuovere tutte le sovrastrutture letterarie che sono state sovrapposte al suo racconto leggendario nel corso dei secoli. Abbiamo eliminato tutti quegli strati concentrici che ne avvolgono e ne soffocano il fondo mitico più vero, allo stesso modo in cui una rosa viene privata dei suoi petali più esterni che schermano la profumata fragranza del suo cuore più profondo. Abbiamo liberato la sua figura spazzando via gli elementi narrativi che sono stati aggiunti nel tempo alla sua storia, provenendo da vari e differenti racconti mitici. Abbiamo alleggerito la sua immagine da tutti i travestimenti successivamente applicati, in modo da potere finalmente contemplare il suo più genuino, più antico sembiante.

Per la prima volta dopo molti secoli, attraverso una densa, apparentemente impenetrabile nebbia, costituita da racconti estranei che narrano la storia di Sibille e prefetti romani, abbiamo iniziato a cogliere i bagliori del cuore condiviso e più vero relativo a entrambe le leggende. Un cuore che è forse connesso con le più profonde paure che si nascondono nell'animo umano: la paura della morte, la paura delle potenze ctonie, la paura dei terremoti.

Nel 2019, a tre anni da una devastante sequenza di terremoti che aveva colpito i Monti Sibillini e gli abitanti di quelle terre, un uomo è stato intervistato dall'agenzia giornalistica ANSA. Si trattava di un uomo anziano, che aveva vissuto a Castelluccio di Norcia, un insediamento che era stato completamente demolito dalle terrificanti scosse.

Eppure, le sue parole, benché pronunciate da una voce contemporanea, sono state del tutto significative:

«... poi arriva il Diavolo sotto, e sfascia tutto».

Un Demone giunge, dal sottosuolo. E devasta la terra intera.

L'Età del Ferro, tra i Monti Sibillini, pare improvvisamente raggiungere la nostra era scavalcando l'insondabile abisso del tempo: sulle inquietanti, divine, terrificanti onde del terremoto.

Michele Sanvico